

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Septembar 2024, Volumen 48, Broj 2

FIZIKALNA I REHABILITACIONA MEDICINA U OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA I INKLUZIVNI RAZVOJ

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. Dr Slavica Djukić Dejanović, Ministarka prosvete Republike Srbije
Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Ivana Petronić Marković, SRB
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB
Prof. dr Mirjana Kocić, SRB
Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB
Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN
Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA
Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT
Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM,CYP
Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board
Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH
Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH
Prof. dr Dragana Čirović, SRB
Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB
Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB
Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB
Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB
Prof. dr Vesna Bokan, MNE
Prof. dr Valentina Koevska, MKD

„fizikalna i rehabilitaciona medicina u ostvarivanju ljudskih prava i inkluzivni razvoj“

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Prof. dr Milica Lazović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije
Pasterova 2, Beograd, Srbija
Vizuelni identitet: „Pluridika“, Beograd
Prevodilac: „Pluridika“, Beograd
Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR“, Beograd

hospitalizacije dobila levu potkolenu endoskeletnu protezu ali uz prisutno ograničenje koje je ležalo u osteoartritisu desnog kolena, te upućena na zakazanu operaciju - implantatio endoprothesis totalis genus dextri. Naknadno ponovo primljena u SBROP, sa ciljem finalizacije škole hoda i funkcionalne nezavisnosti.

Rezultati: Prošavši kroz doziranu školu hoda predviđen nivo je bio nivo transfera na kraju prve hospitalizacije, uz glavni oslonac na potkolenu protezu. Nakon operacije i kroz drugu hospitalizaciju, osposobljena za hod sa ravnomerno podeljenim osloncem na oba donja ekstremiteta, po svim terenima, uz korišćenje jedne podlaktne štake. Test "ustani kreni" i test dvominutnog hoda bilo je nemoguće izvesti tokom prve hospitalizacije, a tokom druge iznosili su: "ustani-kreni" test 28,9 s, na kraju 22,73 s; dvominutni test hoda 85 m, na kraju 90 m. Manuelni mišićni test 3, na kraju 4. Prisutna kontraktura od 10° bila je smanjena na 5°. Test ADŽ 145, a na kraju 198. AMP testiranje: 35 poena sa protezom, klasifikovana u K2 funkcionalni nivo. Pacijentkinja dobila potkolenu endoskeletnu protezu sa PTS plastičnim ležištem, tepeflon umetkom, adapterom, skeletnim potkolenim delom, protetskim Sač stopalom, kozmetskom oblogom i elastičnom suspenzijom. **Diskusija:** Amputacija donjeg ekstremiteta vodi u invaliditet, zato je multidisciplinarni pristup pri rehabilitaciji od izuzetne važnosti. Totalna artroplastika kolena je dala dugoročne uspešne rezultate, kao što su smanjenje bola i poboljšanje opšteg kvaliteta života. **Zaključak:** Pravilan tok protetičke rehabilitacije, rešavanje nedostataka adekvatnim redosledom, uz uzajamnu saradnju između dve zdravstvene ustanove i timski pristup, doveli su do uspešne rehabilitacije pacijenta.

Gljučne reči: rehabilitacija, amputacija, potkolena proteza, osteoartritis

USPEŠNO LEČENJE OSTEOPOROZE I DOBAR TERAPIJSKI ODGOVOR - PRIKAZ SLUČAJA

Predrag Jovičević, Bošković K., Zvekić-Svorčan J., Simić-Panić D., Jovičević M., Kecman S.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, UKC Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za internističku onkologiju, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Osteoporoza je skeletno oboljenje koje karakteriše kompromitovana čvrstina kosti i posledično povećana predispozicija za frakture. Postmenopauzne žene su u 5 puta većem riziku od razvoja osteoporoze u odnosu na muškarce. Za

5 do 7 godina nakon menopauze mogu izgubiti 20% svoje koštane mase, što predstavlja značajan zdravstveni problem. **Cilj:** Prikazati terapijski pristup kod bolesnice sa postmenopauznom osteoporozom i patološkim prelomima.

Metode: Analiziran je klinički tok, DXA nalaz i terapijski pristup. Poređeni su rezultati na terapiji bisfosfonatima i donesumabom kod iste pacijentkinje.

Rezultati: Pacijentkinja je tokom pet godina (2013-2018) koristila bisfosfonat, ali nije registrovano značajno poboljšanje, te se bisfosfonat isključuje iz terapije i uvodi se donesumab s.c. na 6 meseci. Rezultati DXA pokazuju trend poboljšanja, u aprilu 2021. godine: L1-L4 T-Score -1,6, Femur Total T-Score -5 3,0. Markeri koštanog metabolizma: Ca⁺⁺ 1,21 PTH 68,0 crosslaps 60L (556-1008) P1NP 13,2L (16,3-73,9) 25(OH)D 115.

Zaključak: Donesumab je efikasniji za lečenje postmenopauzne osteoporoze i smanjenje rizika za vertebralne i nevertebralne prelome i prelome kuka u odnosu na bisfosfonat.

PRODUŽENA REHABILITACIJA PACIJENTA SA KRANIOCEREBRALNOM POVREDOM NASTALOM U SAOBRAĆAJNOM TRAUMATIZMU

Radinka Madžar¹, Marija Božić¹, Vukašin Madžar²

¹Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci, ²Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin

Uvod: Kraniocerebralne povrede se najčešće javljaju u starosnoj grupi od 15. do 44. godine i najčešće nastaju u sklopu saobraćajnih nesreća. DAL (difuzna aksonska lezija) predstavlja praktično najznačajniju primarnu intrakranijalnu povredu koja označava kidanje tkiva na nivou malih aksonskih trajektorija i vodeći je uzrok nastanka perzistentnih neuroloških deficita kod preživelih. Cilj rada je da se prikaže značaj multidisciplinarnog pristupa u lečenju pacijenata sa kraniocerebralnim povredama, kao i da se ukaže na značaju sprovođenja rehabilitacije u oporavku fizičkih, kognitivnih, emocionalnih i bihevioralnih funkcija navedenih pacijenata.

Metode rada: Prikaz slučaja. U SB za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci je sprovedena produžena rehabilitacija stacionarnog tipa pacijenta S.M. (22 godine) nakon kraniocerebralnih povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Neuroradiološkom obradom potvrđen DAL, kao i višestruki prelomi kostiju lica: mandibule, nosnih kostiju, lateralnog zida leve orbite, potom serijska fraktura rebra uz prelom sternuma, prelom sakruma, kontuzija pluća obostrano sa pneumotoraksom. Inicijalno procenjen Glasgow Coma Skale ocenom 4. Na Odeljenju intenzivnog lečenja zbog potrebe za dugotrajnom mehaničkom ventilacijom pluća načinjena perkutana traheotomija. Zbog zaostalog neurološkog